

**HISTORY AND CULTURAL LIFE OF THE KYRGYZ NATIONS
INHABITANT THE FERGHANA VALLEY
(1991-2023, ON THE EXAMPLE OF ANDIJAN, NAMANGAN, FERGANA
REGIONS)**

Karimov Xasanjon Ulug'bek o'g'li

Andijon davlat pedagogika instituti, Ijtimoiy fanlar kafedrası o'qituvchisi

xkarimov.1120@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot mavzuning dolzarbligi va zarurligi ko'p millatlik yurtimizda tinchlik va totuvlikni, dinlararo bag'rikenglik (tolerantlik)ni ta'minlash, inson huquqlari hamda erkinliklari ustuvorligini kafolatlash, ijtimoiy kelib chiqishi, tili va diniy e'tiqodidan qat'iy nazar har bir millat vakili yashash, o'z kelajagini yurtimiz istiqboli bilan uzviylikda rivojlantirish huquqiga egadir.

Ushbu maqolada Farg'ona vodiysida yashovchi qirg'iz millatlarning tarixi, ularning turmush tarzidagi urf-odatları, milliy o'zlikni anglash, milliy qadriyat va madaniyatini o'rganishdagi ilmiy ahamiyati bayon qilingan.

Аннотация. Актуальность и необходимость данной темы исследования заключается в том, что в нашей многонациональной стране необходимо обеспечить мир и согласие, межконфессиональную терпимость (толерантность), гарантировать приоритет прав и свобод человека, каждый народ, независимо от социального происхождения, языка и религиозных убеждений, имеет право жить, развивать свое будущее в гармонии с перспективами нашей страны.

В данной статье изложена история кыргызских народов, проживающих в Ферганской долине, их обычаи в образе жизни, научное значение в изучении национального самосознания, национальных ценностей и культуры.

Annotation. The relevance and necessity of this research topic is to ensure peace and harmony in our multiethnic country, interreligious tolerance (tolerance), guarantee the priority of human rights and freedoms, regardless of social origin, language and religious beliefs, the representative of each nationality has the right to live, develop his future in continuity with the prospect of our country.

This article describes the history of the Kyrgyz nations living in the Fergana Valley, their traditions in their way of life, their scientific significance in the understanding of the national identity, the study of national value and culture.

Kalit so'zlar. Tolerantlik, e'tiqod, ijtimoiy, qirg'iz, milliy o'zlik, istiqbol, qadriyat, Farg'ona, madaniyat.

Ключевые слова. Толерантность, вера, социальное, кыргызское, национальное самосознание, перспектива, ценность, Фергана, культура.

Keywords. Tolerance, belief, social, Kyrgyz, national identity, perspective, value, Fergana, culture.

KIRISH (ВВЕДЕНИЕ/ INTRODUCTION) XX asr oxiri va XXI asr boshlariga kelib dunyo miqyosida aholi migratsiyasi global tus olib, o'ziga xos madaniyat, hayot tarzi va tili bilan farq qiladigan diasporalar shakllandi.

O'zbekistondagi ijtimoiy-iqtisodiy yangilanishlar, aholi demografik rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari, uning millatlararo munosabatlarga ta'sirini atroflicha ilmiy tahlil etish ehtiyoji borligini ko'rsatdi.⁵ “Mustaqillik yillarida mamlakatimizda millatlararo munosabatlar rivojida yangi bosqich boshlandi. Bag'rikenglik va insonparvarlik madaniyatini rivojlantirish, millatlararo va fuqarolararo hamjihatlik va totuvligini mustahkamlash, yosh avlodni shu asosda, Vatanga muhabbat va sadoqat ruhida tarbiyalash O'zbekistonda davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi”⁶.

O'zbekiston azal-azaldan ko'p millatlik va turli din vakillari bilan ahil va inoqlikda yashagani tarixiy manbalarda keltirib o'tilgan, bugungi kunda yurtimizda 16 ta diniy konfessiya vakillari toleranlik- diniy bag'rikenglik tamoyiliga amal qilgan holda 130 ortiq millat vakillari emin-erkin istiqomat qilmoqda. Jumladan, BMT Bosh Assambleyasi 2018-yilning 12-dekabr oyida o'tkazilgan yalpi majlisda “Ma'rifat va diniy bag'rikenglik” deb nomlangan maxsus rezolyusiyani qabul qildi. O'zbekiston tomonidan ishlab chiqilgan hujjat loyihasi BMTning barcha a'zo davlatlari tomonidan bir ovozdan qo'llab-quvvatlandi. Mazkur rezolyusiyani qabul qilish tashabbusi 2017-yil sentyabr oyida BMT Bosh Assambleyasining Nyu-Yorkdagi 72-sessiyasida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev tomonidan ilgari surildi.

Mazkur tamoyilga ko'ra yurtimizda istiqomat qiluvchi ozchilikni tashkil qiluvchi millatlarning tili, dini, tarixi va madaniyatini asrash ahamiyatiga molik masala sifatida qarab, bu borada amalga oshirayotgan ishlar yanada takomiliga yetkazildi. Jumladan, qo'shni Qirg'iziston davlati bilan siyosiy, iqtisodiy va madaniy aloqalarning qayta tiklanishi munosabati bilan do'stlik, birdamlik va yaqin qo'shnichilik aloqalari yo'lga qo'yildi. Chunki, bu qo'shni davlatning millatdoshlari yurtimizda istiqomat qilishi bilan bir qatorda o'zbek millati vakillari ham ularning hududida qadimdan yashab kelgan. Ko'p asrlar mobaynida o'zbek millati, xalqlari bilan ahil yashab kelayotgan etnik qirg'izlar hayoti maqola mazvusi aylandi. Avvalo, ushbu millat, xalq tarixiga nazar solsak, “qirg'iz”-atamasi etimologiyasiga

⁵ С.Н.Юсупова. Ўзбекистонда демографик жараёнлар ва уларнинг миллатлараро муносабатларга таъсири (1991-2016й, Андижон, Наманган, Фарғона вилоятлари мисолида). Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация, Андижон.2019 -1476

⁶Ўзбекистон Республикаси Президентининг Республика байналмилал маданият маркази ташкил этилганининг 25 йиллигига бағишланган учрашувдаги нутқи // “Халқ сўзи”, 2017 йил 24 январь.

*Мазкур тадқиқотда Фарғона водийси ҳақида сўз юритилганда Ўзбекистон Республикасининг Андижон, Наманган ва Фарғона вилоятлари назарда тутилмоқда.

ko‘ra qadimgi turkiy tildagi “qirq”- son, raqamni bildirib, “giz” suffiksi qo‘shilib, “og‘uz” so‘zi yasalgan va “qirqog‘uz” so‘zi yasalgan, “og‘uz” so‘zi esa qabila, birlashgan qabila ma‘nosini anglatadi. Demak, qadimgi turkiy etnonimiga ko‘ra “qirg‘iz”, mumtoz arab-fors tilida “xirxiz”, “xirxir” va xitoyliklar esa-“gekun” qadimgi turkiy, uyg‘ur va sug‘d manbalarida “qirg‘iz” tarzida qo‘llanilgan.⁷ Qirg‘iz nomi ilk bor geegun shaklida xitoycha „Xanshu“ („Xan sulolasi tarixi“; milodiy 1-asr) yilnomasida miloddan avvalgi 203-yilgi voqealar bayonida tilga olinadi. Qirg‘izlarning bir qismi boshqa turkiy xalqlarning etnogenezi qatnashgan. Xususan, 92 o‘zbek urug‘iga oid shajaranomalarning barchasida qirg‘iz etnonimi qayd qilingan. Shuningdek, O‘zbekistonning bir necha viloyatlarida qirg‘iz nomi etnotoponim sifatida saqlanib qolgan. Qirg‘izlar ko‘chmanchi va yarim ko‘chmanchi chorvachilik, ayrim tumanlarda dehqonchilik bilan shug‘ullanganligi manbalarda yozib qoldirilgan. Qirg‘iz qabilalari quyidagicha nomlar bilan yuritilgan: Chon bagish, teyit, munduz, kidirsha, noygut, kitay, qipchak, toolos, karabagish, bargi, joru, mungush, sari bagish, bugu va boshqalar.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA (АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ /LITERATURE ANALYSIS AND METHODOLOGY)

Qirg‘izlar tarixidagi voqealar, bir necha asrlardan beri Yevropa, Rossiya, Xitoy olimlari e‘tiborini o‘ziga jalb qilib kelmoqda. Qirg‘izlar tarixini o‘rganishda N. F. Miller, V. Shott, V. Radlov, V. V. Bartold,⁸ S. V. Kiselev, A. N. Bernshtam, S. M. Abramzon, R. A. Abdumannopov, A. Baytur va boshqa olimlar katta xissa qo‘shdilar. Qirg‘iz xalqi etnogenezi masalasi borasidagi fikrlar miloddan avvalgi I asrdan boshlab tarixchilarni qiziqтира boshlagan. Bu masala xususida ilk ma‘lumotlarni xitoy tarixchisi Sima Syanning (miloddan avv. 201y.) Tan imperiyasi tarixiga oid asarida uchratish mumkin. Undan so‘ng xitoy tadqiqotchilari qirg‘iz xalqi shakllanishida ishtirok etgan qabilalar to‘g‘risida o‘zlarining ma‘lumotlarini yozib qoldirishgan.

Shuningdek, bu borada ko‘pgina ma‘lumotlarni arab va turk manbalarida ham uchratish mumkin: “Xudud al Olam”, Rashidi-ad-dinning “Yilnomalar to‘plami”da qirg‘izlar mamlakati to‘g‘risida gapiriladi (XII – XIII asrlar). XI asrda Gardizining VIII – IX asrlar manbalariga asoslangan “Zayn al-axror”, shuningdek. Sayfuddin Axsikentning XVI asrda yozilgan “Majmu-at-tavorix” (tarixiy Mo‘timzoda) asarida Tyanshan qirg‘izlari to‘g‘risida ma‘lumotlar to‘plangan. XIX asr oxiri XX asr boshlarida qirg‘izlar etnogenezi masalasiga qiziqish yana qayta tiklanadi. Qirg‘izlarning kelib chiqishi haqidagi dastlabki ilmiy qarashlar F. Miller va E. Fisherlar tomonidan bildirilgan bo‘lib, ular qirg‘izlar jung‘orlar tomonidan XVII asrda Yeniseydan hozirgi Qirg‘iziston hududiga ko‘chirilgan deb ta‘kidlaydilar.

⁷ Древнетюркский словарь. Ленинград.: Наука,-1969,-ст. 365.

⁸ Акад. В.В. Бартольд. <<Киргизы>>.(Исторический очерк). Фрунзе,-1927-ст.1-12

Ushbu fikrni A.I.Levshin ham qo‘llab-quvvatlaydi. Qirg‘izlar etnogenezining o‘rganishda xitoyshunos olim N.Ya.Bichurin munosib xissa qo‘shgan bo‘lib, u o‘z ishida qirg‘izlarning Tyanshan va sharqiy Turkistonda yashaganlar deydi.⁹ N. Aristovning nazariyasiga ko‘ra qirg‘izlar *Uzun* nomi bilan tanilgan. V.V.Radlov qirg‘izlar mo‘g‘ul bosqini davrida dastlabki hududlaridan siqib chiqarilgan deb yozadi va ushbu fikrni Ch. Valixonov hamda O. Karaev, M. Kojobekovlar ham ma’qullashgan.

Tadqiqot metodologik jihatdan ilmiylik, tarixiylik, mantiqiylik, tizimlilik, taqqoslash, analiz, sintez, qiyosiy tahlil va kontent tahlilardan foydalaniladi.

NATIJALAR (РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS)

Markaziy Osiyoning qadimiy xalqlaridan biri hisoblangan qirg‘izlar, ularning siyosiy tarixi, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayoti to‘g‘risida manbalar va adabiyotlarda ma’lumotlar mavjud. Ular to‘g‘risidagi ma’lumotlar ko‘lami Rossiyaning Markaziy Osiyoni tadqiq qilishi bilan bog‘liq kechgani uchun ham XIX asrga kelib ancha kengayadi. Ayniqsa, qirg‘izlarning ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy ahvoli XIX asrning ikkinchi yarmida rus tarixshunosligida keng yoritila boshlangan. Bu ma’lumotlar ko‘proq rus sayohatchilari, sharqshunoslari, harbiy mutaxassislarining hisobotlari va asarlarida, shu bilan birga arxiv hujjatlarida ham o‘zining aksini topganligi sir emas. Xususan mustaqillik yillarida ham qirg‘iz millatining kelib chiqish tarixi, ularning turmush tarzidagi urf-odatlar va madaniyati haqida ham bir qancha tadqiqotlar olib borildi. Hozirgi kunda ham bu mavzu doirasida ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.

Tadqiqotning ilmiy ahamiyat natijasi shundaki, biz tadqiq qilayotgan maqolada mustaqillik yillarida Farg‘ona vodiysida (Andijon, Namangan, Farg‘ona viloyatlari misolida) istiqomat qilayotgan qirg‘iz millatlarining tarixi haqida ma’lumotlar bayon qilinadi. Agar xonliklar davriga nazar tashlaydigan bo‘lsak, XVIII asrda Farg‘ona vodiysida vujudga kelgan Qo‘qon xonligi qirg‘iz yerlarini zabt etishning asosiy obyektlaridan biri sifatida tanladi. 1762-yilda Qo‘qon hukmdori Erdonabiy O‘zganga hujum qilib, keyinchalik O‘shni egalladi. Uning taxtdagi vorisi Norbo‘tabiy bosqinchilik siyosatini davom ettirib, qirg‘izlar bosib olgan butun tog‘ oldi janubiy Farg‘ona hududini hamda Oloyni o‘ziga bo‘ysundirdi. Bu yerda Qo‘qon garnizonlari va soliq yig‘uvchilar joylashgan joy, qo‘shni Sinszyan bilan chegara postlari bo‘lib xizmat qilgan qal’alar qurilgan. Aholisi dehqonchilik, hunarmandchilik va savdo-sotiq bilan shug‘ullangan ko‘plab qal’alar yonida o‘zbek aholi punktlari paydo bo‘lgan. Qo‘qonliklar qirg‘izlarni Farg‘ona vodiysining unumdor yerlaridan Oloy, Tyanshan va Pomir tog‘lariga quvib chiqardilar. Janubiy qirg‘izlar o‘ziga bo‘ysundirilgach, qo‘qonliklar Qirg‘izistonning shimoliy viloyatlariga oshiqdilar va

⁹ Н.Я.Бичурин. “Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена”. Москва, Ленинград: Издательство Академии Наук СССР, 1953.-346 стр

XIX asr 30-yillarga kelib ularni butunlay bosib oldilar. Janubiy qirg‘iz qabilalarining feodal urug‘ zodagonlari Qo‘qon xonligining siyosiy hayotida faol qatnashdilar. Qo‘qon xonlari askarda ham, fuqarolik boshqaruvida ham qirg‘iz a‘yonlariga martaba va mansablar taqsimlagan. Xususan Oloy urug‘ining hukmdori Alimbek uzoq yillar Andijon viloyatining hokimi, hatto bir paytlar xonlikning birinchi vaziri ham bo‘lgan.¹⁰ Andijon qirg‘izlari (o‘z nomlari — andijan kirgizdari, sebey kirgizdari) — Andijon viloyatidagi etnik guruh bo‘lib, subetnik qirg‘iz hisoblanadilar. Andijon qirg‘izlari Qo‘rg‘ontepa tumanining Qandi, Dardak, Bashtut, Azat, Namuna, Chiroqtang‘a, Dardaktepa, Manas, Yortibosh, Eshonobod, Oxunboboyev, Oltinsoy, Sutkon, Qo‘sh-tepa, Ishtimayat, Madaniyat, Ashqaltepa, Yangiob qishloqlarida yashaydilar. Jalaquduq tumanidagi Abdulabiy, Kuturma, Aim, Birlashgan, Yarqishloq, Paxtakor, To‘payil, Janubiy Alamushuk va boshqalar qishloqlarida, Xonobodda qirg‘izlar Qidirsha, Tapalino, Qorabog‘ish qishloqlarida, qo‘tonlarda istiqomat qiladilar.¹¹

Hozirgi kunda «Qirg‘iziston va O‘zbekiston o‘rtasidagi munosabatlar misli ko‘rilmagan yuqori darajaga ko‘tarilmoqda. Ikki davlat yetakchilari chegarani belgilash bo‘yicha bahsli masalalarni hal etib bo‘lgach, iqtisodiy kun tartibni ilgari surish bilan faol shug‘ullandilar. Prezidentlar Sadir Japarov va Shavkat Mirziyoyev asosiy e‘tiborni har ikki respublika aholisi farovonligini oshirishga xizmat qiladigan ko‘p tomonlama hamkorlikni rivojlantirishga qaratmoqda».

МУНОКАМА (ОБСУЖДЕНИЕ /DISCUSSION)

Tadqiqotimizning ushbu qismida mavzu doirasida qirg‘iz millati tarixi va madaniyatiga oid ilmiy tahlil va muhokama jarayonlari keltirib o‘tilgan.

Qirg‘izlarning kelib chiqishi haqida turli qarashlar mavjud, xususan ularning Yenisey qirg‘izlari deb atalmish xalqdan tarqalgani masalasi munozarali. Qirg‘izlarning ilk etnik tarixi qadimgi qabila ittifoqlari (hunlar, dinlinlar, saklar va usunlar) bilan bog‘liq. Qirg‘izlarning asosiy qismi Tyanshan va Issiqko‘l oralig‘ini makon tutib, bu yerdagi bir necha turkiy qabilalar bilan birgalikda hozirgi qirg‘iz xalqini tashkil qilgan. Qirg‘iz xalqi tarkibiga, shuningdek, Yettisuv va Movarounnahrning turkiy qabilalari, jumladan qarluqlar va uyg‘urlar, keyinroq mo‘g‘ul qabilalari, 16—17-asrda esa kelib chiqishi qozoqno‘g‘aylar bilan bog‘liq qabilalar kirgan. Ayniqsa, Rossiya davlatining Markaziy Osiyoga e‘tiborining ortib borishi bilan O‘rta Osiyo xalqlari to‘g‘risida ma‘lumotlar ko‘proq yig‘ila boshlangan. Rus tadqiqotchilaridan P.I.Richkov “kuchli va ko‘p sonli xalq qirg‘izlar Toshkentdan keyin Xo‘jand, Namangan, Marg‘ilon shaharlari atroflarida yashaydilar, deb ta‘kidlagan. Ular toshli va chiqib bo‘lmaydigan Oloy tog‘larida ko‘chib yuradi; tog‘

¹⁰ Каратаев О., Эралиев С.. Кыргыз этнографиясы боюнча сөздүк. Бишкек: Бийиктик, 2005.13-14 стр

¹¹ ...Уша муаллиф...34-стр

nomidan olinib, ularni Oloy tog‘i qirg‘izlari deb ataydilar”¹², - deb xabar bergan. Yurtimizda yashovchi qirg‘iz millatiga mansub aholi ijtimoiy-madaniy xususiyatidan kelib chiqilsa ular asosan Farg‘ona vodiysi uch viloyati: Andijon, Farg‘ona va Namangan viloyatining Qirg‘iziston bilan chegaradosh tog‘ oldi, qiradirliklarida istiqomat qiladi. 2021-yilda qirg‘izlar soni 511 mingni tashkil etib, Andijon viloyatining Paxtaobod, Izboskan, Jalalquduq va Qo‘g‘ontepa tumanlarida 102 517(2017) nafar qirg‘izlar aholisi yashaydi. Farg‘ona viloyati: Farg‘ona, So‘h, Toshloq va Quva tumanlarida 70 866 (2017) nafar va Namangan viloyati: Norin, Uchqo‘rg‘on, Uychi, Chortoq, Yangiqo‘rg‘on va Kosonsoy tumanlarida 22 279 (2017) nafar hamda Toshkent, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida qirg‘iz millatiga mansub aholi boshqa millat vakillari bilan ahlikda yashab keladi.

XULOSA (ЗАКЛЮЧЕНИЕ/ CONCLUSION)

Bugungi Yangi O‘zbekiston chuqur o‘ylangan, o‘zaro manfaatli va amaliy tashqi siyosat sohasidagi ustuvor yo‘nalishlardan biri - Turkiy davlatlari bilan ko‘p asrlik do‘stlik va yaxshi qo‘shnichilik, strategik sheriklik va o‘zaro ishonch ruhidagi aloqalarimizni yanada mustahkamlashga alohida e‘tibor qaratish hisoblanadi.¹³ Biz tadqiq qilayotgan maqolada ham qardosh xalqlarimizdan sanalgan qirg‘iz millatining tarixi, madaniyati va ularning o‘tmishdan to hozirga qadar yagona xalq sifatida shakllanish jarayoni, Farg‘ona vodiysidagi qirg‘iz millati, xususan Andijon, Namangan, Farg‘ona viloyatlari misolidagi ma‘lumotlar bayon qilinib o‘tildi. Shu o‘rinda ta‘kidlash joizki, 2016-2018-yillarda Qirg‘izistonning O‘zbekistondagi elchisi bo‘lib ishlagan Doniyor Sidiqov “Asrlarga teng qirg‘iz-o‘zbek do‘stligining 30 yili” sarlavhali maqolasida qadim zamonlardan buyon mamlakatlarimiz xalqlarining manfaatlari, intilishlari va taqdiri umumiy asoslarga ega ekanligi ta‘kidlangan. “Bularning barchasi o‘z davlatchiligini yaratgan buyuk pahlavonlar, amirlar, afsonaviy siymolarning ko‘rsatgan jasoratlari haqidagi dostonlarimiz, yozma manbalarimizda saqlanib qolgan,” - deb yozadi u. - Bizning tariximiz, tilimiz, dinimiz, madaniyatimiz, urf-odatlarimiz, ma‘naviy qadriyatlarimiz mushtarak, qon-qarindoshlik rishtalari mustahkam. Aynan ana shunday munosabatlar Qirg‘iziston va O‘zbekiston o‘rtasidagi do‘stlik va o‘zaro manfaatli sheriklikni yanada izchil rivojlantirish zarurligini oldindan belgilab berdi. 2016-yilda Shavkat Mirziyoyevning O‘zbekiston Prezidenti etib saylanishi Qirg‘iziston-O‘zbekiston o‘rtasidagi ikki tomonlama munosabatlarga yangi sur‘at bag‘ishladi va barcha darajalarda konstruktiv muloqot davom ettirildi.

Xulosa o‘rnida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 23-maydagi “O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Millatlararo munosabatlar

¹² Рычков П.Топография Оренбурга, то есть описание Оренбургской губернии, сочиненное коллежским советником Императорской Академии наук корреспондентом Петром Рычковым. – Оренбург. 1887.

¹³ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyevning 2017 yil 7 fevral kungi PF-4947 sonli “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha xarakterlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni xalq so‘zi 8 fevral, 2017 yil

va xorijiy mamlakatlar bilan do‘stlik aloqalari qo‘mitasi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi PQ-2993-son qaroriga ko‘ra Andijon, Farg‘ona, Namangan, Toshkent, Sirdaryo va Jizzah viloyatlarida faoliyat yuritayotgan qirg‘iz madniy markazi faoliyatini yanada rivojlantirish uchun nafaqat moddiy ta‘minotni yaxshilash balki, ona vatanlari bilan do‘stlik va birodarlik aloqalarini mustahkamlash uchun sa‘y-harakatlar yo‘lga qo‘yilgan.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI (СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ/ LIST OF BIBLIOGRAPHY)

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyevning 2017-yil 7-fevral kungi PF-4947sonli “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha xarakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni xalq so‘zi 8 fevral, 2017-yil.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Respublika baynalmilal madaniyat markazi tashkil etilganining 25 yilligiga bag‘ishlangan uchrashuvdagi nutqi // “Xalq so‘zi”, 2017 yil 24 yanvar.
3. С.Н.Юсупова. Ўзбекистонда демографик жараёнлар ва уларнинг миллатлараро муносабатларга таъсири (1991-2016й, Андижон, Наманган, Фарғона вилоятлари мисолида). Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация, Андижон.2019 -1476
4. Древнетюркский словарь. Ленинград.: Наука,-1969,-ст. 365.
5. Акад. В.В. Бартольд. <<Киргизы>>.(Исторический очерк). Фрунзе,-1927-ст.1-12
6. Н.Я.Бичурин. “Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена”. Москва , Ленинград: Издательство Академии Наук СССР, 1953.-346 стр
7. Каратаев О., Эралиев С.. Кыргыз этнографиясы боюнча сөздүк. Бишкек: Бийиктик, 2005.13-14 стр
8. Рычков П.Топография Оренбурга, то есть описание Оренбургской губернии, сочиненное коллежским советником Императорской Академии наук корреспондентом Петром Рычковым. – Оренбург. 1887.
9. Киргизы в Узбекистане. www <http:// Wikimedia Foundation, Inc>.